

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19371487>

O‘ZBEKISTONDA PREZIDENTLIK INSTITUTINING LEGITIMLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI

Husan Rustamov, Nafisa Osmonova

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada O‘zbekistonda prezidentlik institutining legitimligini mustahkamlash va oshirishning zamonaviy hamda innovatsion yondashuvlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda siyosiy legitimlik tushunchasining nazariy asoslari, xususan legitimlikning institutsional, huquqiy va ijtimoiy omillari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, davlat boshqaruvida ochiqlik, raqamli boshqaruv tizimlari, jamoatchilik bilan muloqot mexanizmlari, prezident va uning administratsiyasi faoliyati hamda fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik kabi innovatsion mexanizmlarning prezidentlik institutiga bo‘lgan ishonchni oshirishdagi o‘rni yoritiladi. Tadqiqotda ilmiy nazariyalar ham tahlil qilinib, zamonaviy siyosiy tizimlarda legitimlikni ta‘minlashning samarali usullari siyosiy texnologiyalar asosida o‘rganiladi. Natijada, O‘zbekistonda prezidentlik institutining barqarorligi va legitimligini mustahkamlashga xizmat qiluvchi ilmiy xulosalar hamda amaliy takliflar ishlab chiqiladi.

Ka‘lit so‘zlar: prezidentlik instituti, siyosiy legitimlik, davlat boshqaruvi, innovatsion mexanizmlar, ochiq boshqaruv, raqamli hukumat, jamoatchilik bilan muloqot, fuqarolik jamiyati, siyosiy barqarorlik, institutsional islohotlar.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОВЫШЕНИЮ ЛЕГИТИМНОСТИ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются современные и инновационные подходы к укреплению и повышению легитимности института президентства в Узбекистане. В исследовании рассматриваются теоретические основы политической легитимности, в частности институциональные, правовые и социальные факторы легитимности. Также освещается роль инновационных механизмов, таких как открытость государственного управления, системы цифрового управления, механизмы взаимодействия с общественностью, деятельность Президента и его Администрации, а также сотрудничество с институтами гражданского общества в повышении доверия к институту

президентства. В работе также анализируются различные политические теории и исследуются эффективные методы обеспечения легитимности в современных политических системах с точки зрения политических технологий. В результате сформулированы научные выводы и практические рекомендации, направленные на укрепление стабильности и легитимности института президентства в Узбекистане.

Ключевые слова: институт президентства, политическая легитимность, государственное управление, инновационные механизмы, открытое управление, цифровое правительство, общественная коммуникация, гражданское общество, политическая стабильность, институциональные реформы.

INNOVATIVE APPROACHES TO INCREASING THE LEGITIMACY OF THE PRESIDENCY IN UZBEKISTAN

ABSTRACT

This article analyzes modern and innovative approaches to strengthening and increasing the legitimacy of the presidency in Uzbekistan. The research examines the theoretical foundations of political legitimacy, particularly its institutional, legal, and social factors. It also highlights the role of innovative mechanisms such as transparency in public administration, digital governance systems, public communication mechanisms, the activities of the President and the Presidential Administration, as well as cooperation with civil society institutions in increasing public trust in the presidential institution. The study also analyzes various political theories and examines effective methods of ensuring legitimacy in modern political systems from the perspective of political technologies. As a result, the research develops scientific conclusions and practical recommendations aimed at strengthening the stability and legitimacy of the presidency in Uzbekistan.

Keywords: presidency, political legitimacy, public administration, innovative mechanisms, open governance, digital government, public communication, civil society, political stability, institutional reforms.

KIRISH

Prezidentlik instituti zamonaviy siyosiy tizimning markaziy bo'g'inlaridan biri bo'lib, davlat boshqaruvida barqarorlik, strategik yo'nalish va siyosiy mas'uliyatni ta'minlaydi. O'zbekistonda prezidentlik instituti konstitutsiyaviy asosga ega bo'lib, u O'zbekiston Respublikasining siyosiy tuzilmasida muhim o'rin tutadi. Vaholanki, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining XIX bobi O'zbekiston Respublikasining Prezidentiga atalgan [1].

Umuman olganda, davlat boshqaruvida ushbu institutning legitimligi avvalombor, jamiyat tomonidan qonuniy va adolatli deb e'tirof etilishi hamda davlat barqarorligi va islohotlar samaradorligining asosiy sharti bilan mezonlashadi. Agar tahlilga tarixan yondashadigan bo'lsak, Germaniyalik sotsiolog Maks Veberning "xarizmatik siyosiy yetakchilik" [2] nazariyasi hamon o'z kuchini yo'qotgan emas, lekin shu o'rinda zamonaviy tendensiyalar ham legitimlikni mustahkamlash uchun an'anaviy vositalar bilan bir qatorda innovatsion mexanizmlarni joriy etish dolzarb ahamiyat kasb etayotganligini ko'rsatmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD

Biz o'z tadqiqotimizning subyektiv organi prezidentlik institutining O'zbekiston miqyosida obyektiv jihatdan o'rganar ekanmiz, legitimlik miqyosini namoyish etuvchi bir qancha nazariya va adabiyotlarga murojaat qilish to'g'ri ekanligiga amin bo'ldik. Xususan, Amerikalik sotsiolog va siyosatshunos S.M.Lipsetning "Legitimlik va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlik" [3] nazariyasi, Argentinalik siyosatshunos G.O'Donnellning "Delegativ Demokratiya" prinsipi [4] hamda "Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti"ning (OECD) Davlat salohiyati va Boshqaruv sifati [5] va "Jahon banki"ning Ochiq hukumat va Davlat boshqaruvi (WGI) standartlari [6] kabi indikatorlar hamda mulohazalarga asoslangan holda O'zbekistondagi prezidentlik institutining legitimligini aniqlashtiruvchi hamda uni oshirishning zamonaviy innovatsiyalarini ta'minlovchi adabiyotlardan foydalandik.

Tadqiqotimizning empirik xususiyati sifatida prezidentlik institutining legitimligini ifodolovchi huquqiy asoslar, demokratik jarayonlarda ishtirokchilar omili va natijaviy boshqaruv ko'rsatkichlarining siyosiy mushohada, tizimli va ijtimoiy tahlil hamda o'zaro qiyoslash usullarini asos qilib oldik.

MUHOKAMA

Maks Veberning xarizmatik yetkachilik nazariyasi bir asrdan ziyod bo'libdiki, o'z ahamiyatini yo'qotgani yo'q. Bil'aks, ushbu falsafa zamonaviy siyosiy rahbarlarning asosiy vositaviy quroliga aylanib bormoqda. Xususan, M.Veber bunaqa legitimlikning asosiy ifodasi sifatida inqirozli holatlarda o'zini namoyish etish, xalqqa va xalqning o'zaro ishonchini qozonish va kerak bo'lganda kuchli mobilizatsion jarayonini tashkil etish qo'lidan keladigan shaxsni gavdalantiradi [7]. Natijada bunday tizim ijtimoiy barqarorlikni ta'minlaydi. Biroq, bu iqtisodiy ko'rsatkichlarni yaxshilaydi degani emas: Fidel Kastro, Kamol Otaturk shunday xarizmatik prezidentlar sirasidan edi.

Xo'sh, barqaror demokratiyalarga tegishli ijtimoiy tizimlarning ikkita asosiy murakkab xususiyatini ko'rib chiqish darkor. Bu S.M.Lipsetning iqtisodiy rivojlanish va qonuniylik ko'rsatkichlar nazariyasiga taalluqli. Bular bir tomondan demokratik siyosiy tizimni qo'llab-quvvatlaydigan jamiyatning tarkibiy xususiyatlari sifatida

taqdim etiladi. Iqtisodiy rivojlanishning murakkabligi (shu jumladan sanoatlashtirish, farovonlik, urbanizatsiya va ta'lim) hamda uning demokratiyaga ta'sirini muhokama qilgandan so'ng, biz qonuniylik muammosining ikki jihatiga: institutlarning mustaqilligi va holisligi kabi jihatlariga diqqat qilishimiz darkor. Qonuniylik va tizim samaradorligi o'rtasidagi bog'liqlik (ikkinchisi asosan iqtisodiy rivojlanishning funksiyasi) jamiyatdagi bo'linish manbalari va dolzarb muammolarga turli xil yechimlar beradi degani emas [3]. Bu shuni anglatadiki, doimiy demokratik tizim va boshqaruv shakli yoxud prezidentlik instituti mamlakat uchun barqaror iqtisodiyotni vada qila olmaydi. Yoki, aksincha davlat qanchalik iqtisodiy jihatdan muvaffaqiyatli bo'lsa, siyosiy tizim shunchalik legitim bo'ladi.

Zamonaviy prezidentlik institutlarida shunday paradoksial holat kuzatilmoqda, ya'ni amaldagi hukumatlar qonuniy tarzda hokimiyatga kelishadi va o'z hokimiyatini o'z konstitutsion vakolatlar orqali qonuniylashtirishadi. Bunday holatlar MDH mamlakatlarida kuzatilayotgani ham sir emas. Shunday holatni G.O'Donnell "Delegativ demokratiya" deya atab, xalq tomonidan "bir shaxsga topshirilgan hokimiyat" (delegates) deya izohlaydi. Alalxusus muallif, bunday jarayon o'tish davri davlatlariga xosligi (O'zbekiston shunday bosqichda) va bir muncha ijobiy omil sifatida ko'rsatib o'tadi [4].

Jahon bankining Ochiq hukumat va Davlat boshqaruvi (WGI) standartlari o'z ichiga turli xil metodologik asoslar va yondashuvlarni hisobga oladi. Xususan, ushbu me'zonlar erkin fikr va hisobdorlik, siyosiy barqarorlik, hukumat samaradorligi, ijtimoiy tartib, qonun ustuvorligi va korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha kompozit o'lovchlarni taqdim etadi. Ko'rsatkichlar 35 ta axborot manbalariga, jumladan, ko'p tomonlama tashkilotlar, NNTlar, akademik muassasalar va axborot makoniga sizdirilgan ma'lumotlar hamda ekspert baholariga tayanadi [8].

OECDning Ochiq Davlat salohiyati va Boshqaruv sifati hukumatlarni demokratiya va inklyuziv o'sishni qo'llab-quvvatlash uchun shaffoflik, halollik, hisobdorlik va ikki tomonlama manfaatdor ishtirokini ta'minlovchi siyosiy madaniyat debochasi sifatida tahlil etadi. Ushbu standartlar fuqarolarni davlat qarorlarini qabul qilishda ishtirok etishga, ularni monitoring qilishga va baholashga undaydi, davlat institutlariga ishonchni mustahkamlaydi va ochiq dalillarga asoslangan siyosat orqali demokratik barqarorlikni taminlaydi [9].

NATIJALAR

Prezidentlik institutining markaziy nuqtasida prezident shaxsiyati turadi. Prezident o'z qonuniyligini avvalo xalq ishonchi va qo'llab-quvvatlashidan oladi. Prezidentlik ma'muriyatining esa huquqiyligi xalq ichida bo'ladigan saylov kompaniyasi orqali siyosiy hokimiyatni qo'lga kiritishi bilan namoyon bo'ladi. Aynan shu omillar uning prezidentlik legitimligini anglatadi. Shuningdek, O'zbekiston

Respublikasi Oliy Majlisi huzuridagi Qonunchilik muammolari va parlament masalalari instituti direktori, yuridik fanlar doktori, professor F.Otaxonov va ushbu institutning bosh ilmiy xodimi B.Jo‘rabayevning “Prezident inauguratsiyasi: siyosiy va huquqiy jihatlari” nomli tadqiqotlarida inauguratsiya marosimi ham prezidentning legitimligini bildiruvchi asosiy omil sifatida e‘tirof etadilar. Bundan tashqari mualliflar, “Prezident inauguratsiyasi marosimi mamlakatdagi hokimiyatning siyosiy imijini yaratish borasidagi muhim omillardan hisoblanadi. ...Unga ko‘ra, davlat va uning oliy darajadagi liderlarining nufuzini oshirish maqsadida yorqin teatrlashtirilgan va rituallashtirilgan prezidentlar inauguratsiyasi marosimlari, harbiy paradlar, fan va san‘at namoyandalarini taqdirlash marosimlari, diniy bayramlar va boshqalar tashkil etiladi” [10], deya qayt etishib, ushbu bosqich prezidentning nafaqat o‘z vakolatini rasmiy qabul qilib olishi, balki davlat va jamoat vakillari, OAV va eng asosiysi xalq tomonidan qonuniyligini tan olinishining birlamchi omili sifatida keltirib o‘tishadi.

Agar, S.M.Lipsetning iqtisodiy rivojlanish va qonuniylik ko‘rsatkichlar nazariyasiga yuzlanadigan bo‘lsak O‘zbekistondagi prezidentlik institutini asosiy jihatlari baholay olamiz. 2026-yil, dekabrda Sh.M.Mirziyoyevning prezidentlik vakolatini qabul qilganiga 10 yil to‘ladi. Bu davrda biz asosiy jihatlari: siyosiy, iqtisodiy, so‘z erkinligi kabi omillarga qaratishimiz darkor. Xususan, 2016-yilda O‘zbekistonning YaIM mahsuloti 86,1 mlrd dollardan 2026-yil boshiga kelib 145 mlrd dollarga yetdi. Shaxsan prezidentning o‘zi esa, yil oxirida bu ko‘rsatkichlar 167 mlrd dollarga yetishini prognoz qildi [11]. Bu shuni anglatadiki, O‘zbekiston so‘ngi o‘n yillikda qariyb 75 foiz iqtisodiy o‘shishni amalga oshirgan.

Demokratiya, siyosiy erkinliklar va inson huquqlarini qo‘llab-quvvatlash hamda monitoring qilish bilan shug‘ullanuvchi “Freedom House” tashkiloti Prezident Shavkat Mirziyoyevning faoliyatiga bir muncha ijobiy baho berib, 2016-yildan beri amalga oshirilgan islohotlar ba‘zi masalalarda yaxshilanishlarga olib kelganini ta‘kidlaydi. Ammo, mamlakatda ba‘zi yechilmayotgan muammolar ham borligini ta‘kidlab, prezident ma‘muriyati shu jarayon bo‘yicha ishlayotganligini keltirib o‘tadi [12].

Argentinalik siyosatshunos G.O‘Donnellning “Delegativ Demokratiya” prinsipiga asoslanadigan bo‘lsak, O‘zbekiston o‘tish davri mamlakatlariga xos, ijobiy ko‘rsatkichlar qayd etayotgan tobora demokratlashayotgan mamlakat sifatida talqin etiladi. Bunday tizimda avvalo prezidentlik instituti salohiyati muhim rol o‘ynaydi. Shuningdek, aytib o‘tishimiz joizki, barqaror demokratiya yuqori iqtisodiy o‘shishni vada qilmaydi. Buni biz Serbiya [13] va Bolgariya [14] kabi yuqori demokratik ko‘rsatkichlar qayd etayotgan mamlakatlar misolida ko‘rishimiz mumkin.

Jahon bankining Ochiq hukumat va Davlat boshqaruvi (WGI) va OECDning Ochiq Davlat salohiyati va Boshqaruv sifati indekslarida O‘zbekistondagi boshqaruv tizimi avtoritar boshqaruv tizimida, lekin davlat boshqaruvi

modernizatsiyalashayotgan va ijobiy iqtisodiy o‘shish qayd etayotgan mamlakat sifatida qayd etilmoqda [15].

Aynan shu ko‘rsatkichlarning o‘zi ham O‘zbekistonda prezidentlik institutining legitimligi mustahkam ekanligidan davlat beradi. Ichki va tashqi e’tirof, siyosiy imij va iqtisodiy ko‘rsatkichlar S.M.Lipsetning “davlat qanchalik iqtisodiy jihatdan muvaffaqiyatli bo‘lsa, siyosiy tizim shunchalik legitim bo‘ladi” [3], degan nazariyasini tasdiqlamoqda.

Zamonaviy davlat boshqaruv tendensiyalaridan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, prezidentlik institutining legitimligini ta’minlaydigan hamda oshiradigan bir qancha zamonaviy usul va texnologiyalar ham bor. Zamonaviy hukumatlar, xususan O‘zbekiston aynan shunday yo‘ldan bormoqda.

O‘zbekistonda elektron hukumatni rivojlantirish islohotlari 2013-yildan boslab bosqichma-bosqich rivojlana boshladi. 2020-yil, 2 martdagi PF-5953-sonli farmoniga muvofiq elektron hukumatning axborot tizimlari va resurslarining yagona reestrini yuritish, yagona identifikatorlar, ma’lumotnomalar va tasniflagichlar ro‘yxatlarini shakllantirish, ma’lumotlarni boshqarish axborot tizimini joriy qilish [16], orqali elektron hukumat tizimini yanada rivojlantirish islohotlari boshlandi. Tez fursatda O‘zbekiston bu borada yaxshi ko‘rsatkich qayd etib, BMTning EGDI 2024-yilgi reytingida 193 ta davlatning elektron hukumatlar miqyosida 63-o‘rinni egalladi [17].

Avvalo aytib o‘tish joizki, raqamli boshqaruv (e-government) tizimlarini kengaytirish prezidentlik institutining ochiqligi va shaffofligini oshiradi. Raqamli platformalar orqali fuqarolarning murojaatlarini tezkor qabul qilish, davlat qarorlarini ommaga tushunarli shaklda yetkazish va ularning ijrosini monitoring qilish imkoniyati kuchayadi. Bu esa fuqarolar ishonchini mustahkamlaydi. Xususan, davlat rahbarining qarorlari va tashabbuslari yuzasidan ochiq ma’lumotlar bazasini yaratish, interaktiv hisobot tizimini joriy etish legitimlikni amaliy ravishda namoyon etadi. Sh.M.Mirziyoyev tomonidan tashkil etilgan Prezident va Xalq qabulxonalari shular jumlasidandir.

Yana bir innovatsion mexanizm bu jamoatchilik bilan institutsional muloqotni ya’ni PR-menejmentni kuchaytirishdir. Shunday mexanizmlardan biri O‘zbekiston Respublikasi prezidentning shahar va viloyatlarga tashrifi, jamoat vakillari bilan uchrashuvlari hamda milliy, mintaqaviy va xalqaro rasmiy uchrashuvlar, ikki va ko‘ptomonlama davlatlararo muloqotlardan olingan kadrlarni televideniye, OAV va matbuot hamda ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etish prezidentning ham xarizmatik imijini, ham siyosiy faoliyatini tasniflab, qonuniy legitimligini ta’minlaydi. Bundan tashqari O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyevaning “Missiya” yoxud “Saida Mirziyoyeva bilan yonma-yon” loyihasi ham, Prezident faoliyati va uning Administratsiya jamoasi tig‘iz rejimda, tun-u kun

ishlashi yoxud davlat rahbari – prezidentning kun tartibini belgilaydigan tashkiliy siyosiy institut ekanligini namoyish eta oldi.

Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti o‘z faoliyatini, bajarayotgan amaliy ishlarini hukumat va xalq oldida siyosiy hisobdorlik hamda javobgarlik sifatida o‘z shaxsiy sahifasida va Prezident rasmiy matbuotida e‘lon qilib bormoqda. Boz ustiga, prezident Sh.M.Mirziyoyev 2017-yildan beri, har yil oxirida xalqqa va jamoatchilikka o‘z murojaatini e‘lon qilib, qayd etilgan natijalar hamda rejalashtirilayotgan maqsad va vazifalar bilan bo‘lishmoqda. Aynan shu omillar, xalqning prezidentga nisbatan ishonchini oshirmoqda.

Bundan tashqari ko‘plab siyosatchilar, siyosiy ekspertlar prezident faoliyatini tahlil qilib, xalqning prezident faoliyatiga nisbatan holis fikr bildirishga va prezidentlik instituti haqida siyosiy ongini rivojlantirishga yordam bermoqda. Shunday ekspertlardan biri, siyosiy tahlilchi Xayrulla Nuriddinovning “Menimcha” teleloyihasi prezident faoliyatini tahlil qilib, amalga oshirilayotgan islohotlarga holis munosabat bildirishga ko‘maklashmoqda.

Darhaqiqat, prezidentlik instituti o‘z legitimligini faqat ichki manbalardan olmaydi. Unga nafaqat o‘z xalqining ishonchi va qo‘llab-quvvatlovi balki, tashqi tan olinishi ham muhim rol o‘ynaydi. 2024-yil, 23-may kuni MDH Parlament Assambleyasi markazida “XXI asrda Prezidentlik instituti: rivojlanish istiqbollari” [18] mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiyada ham O‘zbekistonlik rasmiylar ishtirok etib, O‘zbekiston siyosiy diskursida prezidentlik instituti legitimligining asosi bo‘lgan saylov jarayonining raqamli transformatsiyasi hozirgi kunda mamlakatni modernizatsiya qilishda muhim omil bo‘lib xizmat qilayotganini, prezidentlik hokimiyatini rivojlantirish maqsadida demokratik qarorlar doimiy muhokamada ekanligi va istiqbol uchun munosib siyosatchilarni tanlash imkonini beruvchi prezidentlikka nomzodlar yetishtiruvchi strategik loyihalarga qo‘l o‘rilayotganligi haqida bayon etishdi. Ayni shu tashqi hisobdorlik omillari ham, O‘zbekistondagi prezidentlik institutining tashqi legitimligini mustahkamlash va hukumatlar tomonidan o‘zaro tan olinishining qonuniy asosi bo‘lib xizmat qilmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda prezidentlik institutining legitimligini mustahkamlash faqat huquqiy normalar bilan cheklanib qolmasligi, balki innovatsion, texnologik va ijtimoiy mexanizmlar bilan boyitilishi lozim. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining, xalqni siyosiy madaniyatini oshirish va huquqiy ongini rivojlantirish borasida e‘lon qilayotgan qaror va farmonlari ham innovatsion yondashuv sifatida qaralishi mumkin. Shuningdek, ayni siyosiy jarayonda aholi o‘rtasida konstitutsiyaviy qadriyatlar, fuqarolik mas’uliyati va demokratik ishtirok tamoyillarini targ‘ib qilish uzoq muddatli legitimlikni ta’minlashni ko‘zda tutadi.

Darhaqiqat, O‘zbekistonda 2026-yil boshidan ta’lim tizimida siyosiy savodxonlikni kuchaytirish va yoshlarni davlat boshqaruvi jarayonlariga jalb etish kabi islohotlarda ham legitimlikni ta’minlovchi innovatsion strategik yondashuvlar bor ekanligini ko‘rish mumkin. Albatta, so‘ngi yillarda O‘zbekistonda raqamli boshqaruv, ochiqlik siyosati, jamoatchilik bilan muloqot, hisobdorlik va siyosiy madaniyatni rivojlantirish orqali prezidentlik instituti zamonaviy talablarga mos ravishda yanada barqaror va ishonchli legitimlikka ega ma’muriyatga aylanib bormoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. Rustamov, H., & Osmonova, N. (2026). Zamonaviy prezidentlik instituti modellari va ularning legitimligini ta’minlovchi omillar. *Jamiyat Va Innovatsiyalar*, 7(2/S), 56–63. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol7-iss2/S-pp56-63>
2. Qirg‘izboyev, M. Siyosatshunoslik: oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun darslik / M. Qirg‘izboyev; O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti. – Toshkent: “Sharq”, 2024. - 472b. (98-99 betlar)
3. Lipset, S.M. Demokratiyaning ba’zi ijtimoiy talablari: iqtisodiy rivojlanish va siyosiy qonuniylik // *Amerika siyosiy fanlari rev.* - Kembrij, 1959. - 53-jild, 1-n. - 69-105-betlar. (24-bet) <https://cyberleninka.ru/article/n/2012-03-003-lipset-sm-nekotorye-sotsialnye-predposylki-demokratii-ekonomicheskoe-razvitie-i-politicheskaya-legitimnost-perevod-lipset-sm>
4. O‘Donell, Guillermo A. "Delegativ demokratiya". *Demokratiya jurnali*, 5-jild, 1-son, 1994, 55-69-betlar. MUSE loyihasi, <https://dx.doi.org/10.1353/jod.1994.0010>
5. <https://www.oecd.org/en/topics/open-government-and-citizen-participation.html>
6. <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators>
7. Kibardina L. N. Maks Veber sotsiologiyasida xarizmatik yetakchilik tahlili // *ONV*. 2008. № 2 (66). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-harizmaticheskogo-liderstva-v-sotsiologii-maksa-vebera>
8. <https://www.worldbank.org/content/dam/sites/govindicators/doc>
9. <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438#>
10. Отахонов, Ф., & Журабаев, Б. (2022). Президент инаугурацияси: сиёсий ва ҳуқуқий жиҳатлари . *Jamiyat Va Innovatsiyalar*, 2(6), 68–76. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss6-pp68-76>
11. <https://president.uz/oz/lists/view/8834>
12. <https://freedomhouse.org/country/uzbekistan>
13. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=RS>
14. <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=BG>
15. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-public-governance-reviews-uzbekistan_2f36d8ec-en.html

16. <https://lex.uz/docs/-4751561>
17. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/186-Uzbekistan>
18. 2024-yil, 23-may kuni MDH Parlament Assambleyasi markazida "XXI asrda Prezidentlik instituti: rivojlanish istiqbollari" mavzusidagi "MDH mamlakatlarida Prezident hokimiyati instituti" xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi http://iacis.ru/novosti/institut_monitoringa_razvitiya_demokratii_mpa_sng/kruglij_st_ol_na_temu_institut_prezidenta_v_XXI_veke_perspektivi_razvitiya